

APRIMORAMENTO DE UM SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO OTIMIZADA E SIMULAÇÃO DO RENDIMENTO NA USINAGEM EDM DO INCONEL 718

M. E. de C. LIMA^{1}; A. A. de MELO¹, C. R. MOURA¹ e G. C. CARLINI¹*

¹IFSC

** eduardacastro2703@gmail.com*

Este trabalho apresenta melhorias em um software destinado à aplicação de parametrização otimizada e simulação do desempenho na usinagem EDM do material Inconel 718. A utilização de programas de computador para conduzir simulações, visando prever resultados, é uma prática frequente na indústria mecânica. No entanto, essa prática é pouco adotada por micro e pequenas empresas devido aos custos envolvidos. Dessa forma, ferramentas computacionais que empregam simulações para auxiliar no processo de fabricação mecânica têm o benefício de reduzir o tempo necessário para realizar experimentos práticos. No contexto de materiais de alta qualidade e ligas especiais, não é comum obter parâmetros de desempenho fornecidos pelos fabricantes de equipamentos. Essa plataforma tem como objetivo realizar simulações do rendimento tecnológico do processo EDM aplicado à superliga Inconel 718, utilizando diversos materiais de eletrodo. Através da utilização de ferramentas de programação e simulação computacional, o projeto visa apresentar os resultados de maneira acessível via web. Além dos objetivos mencionados, o projeto não apenas possibilita a realização de simulações em cenários de problemas reais, mas também pode estabelecer um canal direto de interação com as áreas de desenvolvimento do arranjo produtivo local no setor metalmeccânico. O foco principal do projeto foi inovar na metodologia, resultando em uma solução eficiente com baixo custo experimental para a pesquisa aplicada. Além disso, a transferência de tecnologia está contemplada através de acesso remoto. Entre os resultados principais, destacam-se o desenvolvimento de um procedimento automatizado para extrair dados de um arquivo formatado em tabelas, contendo informações sobre regime e operação, material da peça, material do eletrodo e polaridade. Adicionalmente, uma ferramenta foi implementada para incluir essas informações no banco de dados previamente estabelecido. Também foi viabilizada a adição de novos tipos de gráficos do tipo linha, que funcionam como comparação visual dos dados armazenados com base nas simulações realizadas. Foram aplicadas equações dimensionadas ao modelo computacional por meio de análise de regressão, permitindo a simulação do desempenho do processo com base nas equações definidas. Além disso, foram identificadas oportunidades para futuros estudos experimentais sobre a aplicação de diferentes condições no processo e nas técnicas de otimização da usinagem por EDM.

Palavras-chave: Programação computacional, EDM, Rendimento do processo.